

“IMPORTANCIA DEL LENGUAJE PARA UNA INCLUSIÓN EDUCATIVA, FAMILIAR Y SOCIAL EXITOSA”

Mg. Graciela Zapata Torres
DIRECTORA CELC

Centro Especializado en Lenguaje y Comunicación –
OMAPED San Miguel
Noviembre 2016

CELC

"Comunicarse es más que Hablar"

LENGUAJE

- Sistema de comunicación compuesto de elementos básicos y reglas de naturaleza social y representada en la mente.
- Es la principal herramienta de acceso a la vida social y al aprendizaje.
- Capacidad desarrollada netamente por los seres humanos.

LENGUAJE

HERRAMIENTA

SOCIAL

PROCESOS DEL LENGUAJE

COMPREENSIÓN/ RECEPCIÓN

Por ejemplo:

- Seguimiento de instrucciones.
- Respuestas adecuadas a preguntas.
- Señalar un objeto entre varios.
- Señalar el dibujo que mejor expresa el significado de una frase.
- Precisar la frase que mejor describe un dibujo.

PRODUCCIÓN/ EXPRESIÓN

tareas

Por ejemplo:

- Nombrar objetos.
- Manejo de vocabulario adecuado.
- Estructuras y longitud de las frases.
- Secuencia del mensaje fluido.

LENGUAJE: Procesos, Dimensiones, Componentes

- D. FORMA
- D. CONTENIDO
- D. USO

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE

FORMANDO ORACIONES

barre Bruno la sala

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE

A large yellow board containing various pictograms and a central question mark. The board is divided into sections with different icons: thumbs up/down, smiley/sad face, and a central row with a question mark. Below are several rows of pictograms showing social interactions, a house, a school, a playground, and a person playing a game.

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: <http://catedu.es/arasaa/> Licencia: CC (BY-NC-SA) Autores: Nuria Lázaro / José Manuel Marcos

Alegría	Cólera	Tristeza
Amor	Maldad	Vergüenza
Sorpresa	Miedo	Desprecio

Educación de Calidad para todos

ESCUELA INCLUSIVA

1. Hace efectivos los derechos a la **educación de todos por igual**.
2. Proporciona **iguales oportunidades** y promueve la participación de todos y cada uno de los niños y niñas.
3. Una E.I. es aquella donde se considera que la enseñanza y el aprendizaje, los logros, las actitudes y el **bienestar de todos** son importantes.
4. Aquella escuela **que no selecciona**, que se hace cargo de todos los niños y niñas de su comunidad y que se preocupa de cada uno de ellos, apoyándolos cuidadosamente en sus aprendizajes.

Educación de Calidad para todos

El desafío de garantizar una educación de calidad para todos, confronta a la escuela con el reto de proporcionar **a todos** los miembros de la comunidad **oportunidades equivalentes** para alcanzar los más altos niveles de desarrollo.

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

Cuestión de Actitud

habilidades diferentes ¡Nuestra fuerza!

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Escuchar instrucciones desde el otro extremo de la clase.

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Seguir instrucciones de Grupo.

Hagan una ronda en el centro del patio

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Localizar materiales y actuar por turnos.

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Trabajar y jugar sin molestar a los demás.

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Estar sentado tranquilamente en grupos pequeños y grandes

Lugares bien estructurados

Aún cuando la maestra cambia de posición el mobiliario

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

Aún cuando la clase sea muy motivadora y se utilicen elementos divertidos que llamen la atención de los niños.

En lugares más abiertos y poco estructurados.

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Trabajar independientemente y hacer las tareas

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Completar las tareas.

¿Qué estará dando en la tele?

Homewo

CENTRO ESPECIALIZADO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Levantar la mano para llamar la atención

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Comunicar sus necesidades y pedir ayuda

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Responder preguntas.

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Alinearse y caminar en fila.
- Saber esperar.

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Realizar transiciones entre actividades.

No he terminado y toca ir al laboratorio ...

No quiero entrar al salón, yo quiero seguir en la clase de teatro...

HABILIDADES BÁSICAS NECESARIAS PARA UNA INCLUSIÓN EXITOSA

- Ocuparse independientemente de las tareas de cuidado personal (comer, lavado, etc.).

Habilidades tempranas de interacción social

- Atiende a los adultos.
- Imita las acciones de los adultos.
- Responde a los requerimientos sociales de los adultos.
- Inicia interacciones sociales con los adultos.
- Realiza interacciones simples y juegos de turno con los adultos.
- Juega cerca de sus iguales.
- Participa en las actividades de sus iguales.

Habilidades tempranas de interacción social

- Imita las acciones de sus iguales.
- Responde a las iniciaciones de sus iguales.
- Inicia interacciones con sus iguales.
- Comparte objetos con sus iguales (p.e., da cosas cuando se le pide, pide adecuadamente cosas con sus iguales).
- Se implica en juegos de turnos iguales (p.e., lanza la pelota de baloncesto as un aro).
- Se implica en actividades de cooperación y dirigidas a un objetivo con sus iguales (p.e., construye una torre con bloques).

Y EN CASA

¿CÓMO APOYAMOS LA INCLUSIÓN?

- Tratar a nuestros hijos respetando su edad.
- Establecer un sistema de comunicación eficiente y adecuado a la edad y capacidad del niño.
- No sobrestimar ni subestimar las capacidades de nuestros hijos.
- Establecer límites y reglas claras.

Y EN CASA

¿CÓMO APOYAMOS LA INCLUSIÓN?

- Promover actividades de autovalimiento e independencia.
- Asignar deberes ajustados a la edad del niño.

Y EN CASA

¿CÓMO APOYAMOS LA INCLUSIÓN?

- Organizar y establecer horarios que incluyan actividades académicas, deberes en casa y recreación.

Y EN CASA ¿CÓMO APOYAMOS LA INCLUSIÓN?

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
6:30 A 6:45	LEVANTARSE	LEVANTARSE	LEVANTARSE	LEVANTARSE	LEVANTARSE		
6:45 A 7:10	DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO	LEVANTARSE	LEVANTARSE
7:10 A 7:20						DESAYUNO	DESAYUNO
7:20 A 7:35	IR AL COLEGIO	IR AL COLEGIO	IR AL COLEGIO	IR AL COLEGIO	IR AL COLEGIO	NATACION (9-10)	HACER TAREA
07:50 A 3:00	CLASES	CLASES	CLASES	CLASES	CLASES	PONER LA MESA	PONER LA MESA
3:30 - 3:45	LLEGAR A CASA	LLEGAR A CASA	LLEGAR A CASA	LLEGAR A CASA	LLEGAR A CASA	ALMUERZO	ALMUERZO
3:45 A 4:00	CAMBIARME	CAMBIARME	CAMBIARME	CAMBIARME	CAMBIARME	CAMBIARME	PARQUE
HORA	PONER LA MESA	PONER LA MESA	PONER LA MESA	PONER LA MESA	PONER LA MESA	VISITA A LA FAMILIA	PARQUE
HORA	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	VISITA A LA FAMILIA	JUEGO LIBRE EN FAMILIA
HORA						ALMUERZO	JUEGO LIBRE EN FAMILIA
HORA	HACER TAREA	HACER TAREA	JUEGO SIMBÓLICO	HACER TAREA	JUEGO EDUCATIVO	VISITA A LA FAMILIA	ACTIVIDADES RECREATIVAS (**)
HORA	HACER TAREA	TERAPIAS	HACER TAREA	TERAPIAS	HACER TAREA	VISITA A LA FAMILIA	ACTIVIDADES RECREATIVAS (**)
HORA	GRAFOMOTRICIDAD	DIBUJAR Y PINTAR	GRAFOMOTRICIDAD	TERAPIAS	VISITA AMIGO	PASEAR	ACTIVIDADES RECREATIVAS (**)
HORA	JUEGO LIBRE	IR AL PARQUE	JUEGO EDUCATIVO	ACTIVIDADES RECREATIVAS (**)	VISITA AMIGO	PASEAR	ACTIVIDADES RECREATIVAS (**)
HORA	CENA	JUEGO SIMBÓLICO	MUSICA/BAILE	CENA	CENA	PASEAR	HACER LA MOCHILA
HORA	BAÑO	CENA	CENA	BAÑO	BAÑO	CENA	CENA
HORA	PIJAMA	PIJAMA	BAÑO	PIJAMA	PIJAMA	BAÑO	BAÑO
HORA	CONVERSAR CON MAMA	LECTURA	PIJAMA	LECTURA	MUSICA/BAILE	PIJAMA	PIJAMA
HORA	ACOSTARSE	ACOSTARSE	ACOSTARSE	ACOSTARSE	ACOSTARSE	ACOSTARSE	ACOSTARSE

Y EN CASA

¿CÓMO APOYAMOS LA INCLUSIÓN?

- Fomentar espacios interrelación social con sus pares, no sólo con los adultos.
- Reforzar en situaciones y ambientes reales las habilidades adquiridas o desarrolladas en el contexto terapéutico.
- Promover la capacidad de resolver problemas o pedir ayuda en situaciones difíciles.

**INCLUSIÓN EDUCATIVA:
PROGRAMA DE ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD**

"Ser diferente es algo común"

“LOS MEJORES
MODELOS PARA
ENSEÑAR LENGUAJE
SON LOS PADRES Y LA
MEJOR ESCUELA ES EL
HOGAR”

CENTRO ESPECIALIZADO
EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

ARTICULACIÓN Y LECTOESCRITURA

Mg. Graciela Zapata Torres

Material Didáctico Especializado

Material Didáctico Especializado

DOMINÓ DE LOS FONEMAS

MG. GRACIELA ZAPATA TORRES

CLASIFICAMOS

MG. GRACIELA ZAPATA TORRES

CUADERNO DE ESTIMULACIÓN DE LENGUAJE ORAL

Mg. Graciela Zapata Torres

989986025
contacto@celc.pe

CENTRO
ESPECIALIZADO
EN LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Solicita tu catálogo

celcmateriales@gmail.com

DELIVERY

VISA

**CENTRO
ESPECIALIZADO
EN LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN**

CELFC

"Comunicarse es más que Hablar"

contacto@celc.pe

2713891

Calle Los Seibos I - 55 La Capullana - Surco